

WAKAF MODAL ALTERNATIF PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT ISLAM DI KOTA MEDAN

Saprinal Manurung

Azuar Juliandi

Irfan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Surel: sm_zuhro@yahoo.com

RINGKASAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan skala prioritas pemerintah Kota Medan dalam pembangunan sosial ekonomi yang berkeadilan. Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan materi akan memiliki dampak negatif bagi pemerataan pembangunan. Maka tujuan pembangunan hendaknya menselaraskan antara pemenuhan kebutuhan duniawi dan akhirat. *Gap* antara masyarakat miskin dan kaya di Kota Medan akan dapat diminimalisir secara simultan, jika kegiatan pembangunan dapat memaksimalkan kekayaan yang dimiliki umat Islam. Salah satu alternatif kekayaan yang dapat dihimpun serta dijadikan modal dalam memacu pembangunan ekonomi di Kota Medan adalah, melalui pemanfaatan harta wakaf masyarakat muslim di Kota Medan, baik dalam bentuk wakaf uang maupun wakaf tanah. Keberadaan harta wakaf tersebut, hendaknya dapat dikelola secara produktif dan digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya umat Islam. Produktivitas harta wakaf tentu akan berkorelasi secara positif bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata. Sebab harta wakaf produktif dapat digunakan sebagai investasi, khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi. Bahkan dapat juga digunakan dalam pembiayaan modal usaha bagi para pelaku usaha ekonomi secara bergilir. Namun proses pendistribusian harta wakaf hendaknya dilakukan secara terstruktur, profesional dan profesional, agar tujuan wakif dan umat Islam dalam merasakan kontribusi harta wakaf bagi peningkatan kesejahteraan umat Islam dapat terealisasi secara maksimal.

Kata kunci: *pembangunan, harta wakaf, kesejahteraan, sosial ekonomi*

Pendahuluan

Usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu perhatian serius pemerintah Kota Medan. Melalui kebijakan pembangunan pemko Medan berusaha mengoptimalkan segala potensi sumber daya yang dimiliki dengan mengimplementasikan melalui proses pembangunan ekonomi

berkelanjutan (*sustainable*). Repetto berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai suatu pelaksanaan yang diarahkan seluruhnya secara alamiah, dimana manusia dan sumber keuangan dalam suatu negara dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan masyarakat secara

berkesinambungan dalam jangka panjang (Hasan: 2007). Oleh sebab itu, pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidak merataan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Tadaro: 1995).

Pembangunan ekonomi pada dasarnya sebagai suatu kondisi yang diperlukan (*necessary condition*) bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat. Islam melihat konsep pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada aspek materi, tetapi lebih jauh diperlukan suatu tata nilai, etika dan moral, yang dilingkupi dari nilai-nilai keagamaan, agar keseimbangan pembangunan antara duniawi dan ukhrawi dapat tercapai. Ketika pembangunan ekonomi sebagai aktivitas yang mensinergikan antara tujuan duniawi dan ukhrawi, maka optimalisasi tujuan kesejahteraan umat manusia dalam semua dimensinya akan dapat tercapai. Oleh sebab itu, aspek moral dan material, ekonomi dan sosial, spritual dan fisikal tidak dapat dipisahkan, sebab kebahagiaan yang ingin dicari tidak hanya di dunia ini, melainkan juga di akhirat kelak. (Khurshid : 1997).

Meinstrem pembangunan ekonomi yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan materi *duniawiyah*, hanya menghasilkan kesejahteraan dan kebahagiaan bersifat *semu*, sebab ambisi dalam mengejar kekayaan materi dunia akan membawa konsekuensi pada penyakit *psychology* berupa cinta dunia (*hubbuddunya*), bahkan bermetamorfosis

pada hilangnya tanggungjawab sosial dalam hubungan *ukhuwah Islamiyah*, dimana rasa kekeluargaan dan persaudaraan diantara sesama umat Islam dan ummat manusia akan hilang. Oleh sebab itu, konteks kesejahteraan material harus dijadikan sebuah harapan agar dapat dipergunakan dalam memenuhi kewajibannya terhadap Allah, masyarakat, keluarga dan dirinya sendiri dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. (Khan: 1994).

Keseimbangan dalam tercapainya tujuan pembangunan, tentu membutuhkan berbagai sumber daya, salah satunya modal (*capital*). Modal sebagai salah satu *entry point* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dieksplorasi dari sumber kekayaan ummat Islam. Diantaranya dengan mengimplementasikan sistem ekonomi berlandaskan nilai-nilai ke-Islaman, dengan cara mengoptimalkan peran badan amil zakat, badan wakaf Indonesia, perbankan syari'ah, asuransi syari'ah dan institusi-institusi keuangan Islam lainnya. Salah satu potensi kekayaan ummat Islam yang belum digali secara maksimal adalah harta wakaf. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf uang di Indonesia mencapai 120 triliun rupiah pertahun, sementara Djunaedi (2013) memperkirakan bahwa aset wakaf nasional mencapai 3,49 miliar meter persegi tanah, pada 420.003 titik diseluruh nusantara, bila dikonversi pada nilai rupiah mencapai 349 triliun rupiah. Sementara di Sumatera Utara jumlah harta wakaf diperkirakan mencapai 3,23 triliun dikonversi dari harta wakaf dalam bentuk tanah seluas 32.293.815 meter persegi pada 16.084 lokasi (Harahap :

2011) dengan asumsi harga tanah rata-rata Rp. 100.000,- per meter persegi. Khusus di Kota Medan jumlah tanah wakaf baru, telah disertifikasi mencapai 125 sertifikat, terdapat di kecamatan Medan Timur 1 sertifikat, Medan Johor 5 sertifikat, Medan Amplas 5 sertifikat, Medan Tuntungan 5 sertifikat, Medan Denai 17 sertifikat, Medan Marelan 15 sertifikat, Medan Labuhan 12 sertifikat, Medan Deli 16 sertifikat, Medan kota 11 sertifikat, Medan Perjuangan 10 sertifikat, Medan Sunggal 2 sertifikat, Medan Petisah 1 sertifikat, Medan Barat 1 sertifikat Medan Helvetia 4 sertifikat, Medan Selayang 8 sertifikat, Medan Area 11 sertifikat dan Medan Baru 1 sertifikat. (Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, 2013). Adapun potensi wakaf uang dengan jumlah penduduk umat Islam di Kota Medan sebesar 1.422.237 jiwa (BPS Kota Medan, Sensus Penduduk 2010), dengan asumsi 30 % (426.671 jiwa) yang bekerja secara produktif, maka potensi wakaf uang dapat diperkirakan mencapai Rp. 51.200.520.000,- per tahun.

Besarnya potensi wakaf tanah dan uang yang ada di Kota Medan, tentu dapat dijadikan sebagai modal dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya umat Islam dalam merealisasikan tujuan pemko Medan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan harta wakaf dalam modal pembangunan ekonomi hendaknya harus diimplementasikan dalam bentuk wakaf produktif. Sebab produktivitas harta wakaf akan menjadikan sirkulasi kekayaan dan keuntungan dinikmati seluruh lapisan masyarakat di Kota Medan. Intinya harta wakaf produktif dapat digulirkan secara

continue dalam memacu dan membangun aktivitas ekonomi masyarakat maupun pemerintah dalam melaksanakan investasi untuk mencapai kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Peran Pemko Medan Dalam Memberdayakan Harta Wakaf di Kota Medan

Proses pembangunan ekonomi tidak terlepas dari campur tangan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Al Ghazali* berpendapat perlunya perhatian yang lebih besar dari pemerintah agar masyarakat mendapatkan keadilan dalam pemenuhan kebutuhan untuk mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Bahkan Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa kesejahteraan merupakan jaminan terbaik dari harga moderat dalam sebuah perubahan cepat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Oweiss: 2007)

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan pembangunan, melalui ketersediaan modal/dana yang cukup. Sebab modal merupakan faktor penting (*urgent*) dalam membiayai berbagai aktivitas pembangunan pemerintah, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, jembatan, pengairan, pertanian, rumah ibadah, dll. Dalam memenuhi ketersediaan modal pemerintah, maka perlu digali berbagai sumber modal alternatif agar kegiatan operasional pembangunan ekonomi dapat terealisasi. Penggalan sumber modal alternatif dapat dilakukan melalui pemberdayaan kekayaan umat Islam, seperti

mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta mengefektifkan kegiatan operasional perbankan, asuransi, reksadana, dll. Keseluruhan aktivitas ekonomi syari'ah tersebut tentu secara fundamental dapat memberikan efek positif terhadap sirkulasi kekayaan diantara masyarakat dalam mencapai kehidupan berkeadilan dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Merujuk pemikiran Taqiyuddin (1996), aktivitas ekonomi suatu negara berusaha memberikan kontribusi optimal bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sistem ekonomi yang dijalankan tidak terlepas dari penggunaan sumber modal dalam usaha memutar roda perekonomian negara, sebab sistem ekonomi Islam menjelaskan distribusi kekayaan dan kepemilikan, serta bagaimana melakukan transaksi terhadap kekayaan secara baik dan benar.

Penggalan sumber modal alternatif secara optimal melalui sistem ekonomi syari'ah, dalam memacu pembangunan Kota Medan belum direalisasikan secara efektif. Hal ini dapat ditelusuri dari berbagai kebijakan pemerintah Kota Medan dalam membangun sistem ekonomi berlandaskan syari'ah. Bahkan pada pemilihan kepala daerah Kota Medan tahun 2010 dan kepala daerah Sumatera Utara tahun 2013, tidak satupun Calon Walikota dan Gubernur yang berlatar belakang beragama Islam, menawarkan konsep pembangunan ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah. Hal ini tentu sangat ironis bila potensi kekayaan yang tersedia khususnya harta wakaf di Kota Medan tidak dapat diberdayakan secara optimal dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Jika melihat perkembangan ekonomi global saat ini, dimana ekonomi syari'ah telah menjadi *hot issue* (isu hangat) yang menjadi perbincangan berbagai kalangan ahli ekonomi di dunia. Bahkan ekonomi syari'ah telah disimpulkan sebagai salah satu sistem ekonomi alternatif dalam menghadapi krisis ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Bahkan sebagian negara-negara Barat telah menggunakan konsep ekonomi syari'ah sebagai salah satu instrumen kebijakan ekonomi dalam menarik investor dari negara-negara asing, khususnya negara *Middle East*. Maka Indonesia sebagai masyarakat yang mayoritas muslim, tentu dapat melihat peluang tersebut dengan menerapkan sistem ekonomi syari'ah secara konsisten dalam membangun perekonomian negara mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Apalagi perangkat hukum dan undang-undang mengenai lembaga ekonomi syari'ah telah banyak ditetapkan, seperti Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999, Undang-Undang Pelaksanaan Wakaf No. 41 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7/1992 tentang perbankan, Fatwa DSN Nomor : 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal Syari'ah.

Khusus dalam Undang-undang wakaf No. 41 yang menekankan pada pengelolaan harta wakaf secara profesional dan produktif, telah menjadi payung bagi pemerintah Kota Medan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan tentang pengelolaan harta wakaf di wilayah administrasi Kota Medan. Salah satunya adalah dengan dibentuknya Tim Pernerstifikasian Tanah Wakaf oleh Pemerintah Kota

Medan dalam mengoptimalkan keberadaan harta wakaf bagi peningkatan kesejahteraan ummat. Menurut data Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara, dimana dari 21 Kecamatan di Kota Medan, jumlah tanah wakaf yang telah disertifikasi diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, yaitu masjid seluas 164.221 meter persegi terdapat di 387 lokasi, Langgar/Musala seluas 60.944 meter persegi terdapat di 175 lokasi, Madrasah/Sekolah seluas 46.392 meter persegi terdapat di 48 lokasi, Kuburan/Pemakam ummat Islam seluas 189.377 meter persegi terdapat di 48 lokasi dan tempat sosial/lainnya seluas 1.643 meter persegi terdapat di 8 lokasi.

Besarnya keberadaan harta wakaf dalam bentuk tanah di Kota Medan tentunya dapat dioptimalkan pemerintah setempat dalam membangun ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah dengan menjadikan harta wakaf menjadi produktif. Esensi wakaf produktif sebagaimana dikemukakan Qahf (2005) adalah sebagai suatu harta benda, dimana pokok kekayaan dari harta tersebut tetap, sedangkan yang diwakafkan pada sesuatu yang dapat dipergunakan dalam kegiatan produksi, sehingga hasilnya dapat di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.

Berkembangnya institusi wakaf di Indonesia salah satunya Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa keberadaan harta wakaf telah mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi negara. Perkembangan ini tidak terlepas dari

landasan ekonomi yang dibangun berdasarkan konsep ekonomi *ilahiah* (ketuhanan), dimana konsep ini menurut Qardhawi (1997) sebagai suatu sistem yang bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Sehingga secara prinsip, aktivitas ekonomi yang dijalankan setiap individu maupun institusi dalam ekonomi syari'ah senantiasa berusaha mencapai ridho Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka konsep ekonomi ilahiah dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi umat. Dengan demikian pemerintah Kota Medan dapat secara proaktif dan dalam melakukan pengelolaan harta wakaf secara produktif baik dalam bentuk wakaf tanah maupun uang dengan melakukan kebijakan-kebijakan konstruktif, dalam mengoptimalkan harta wakaf bagi pembangunan ekonomi di Kota Medan. Khusus pada wakaf produktif, kekayaan wakaf yang dimiliki dapat diimplementasikan dalam bentuk investasi dalam bidang modal usaha dan produk bank syari'ah. Hasil keuntungan yang diperoleh dapat digunakan pada sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan dan pembangunan sarana dan prasarana sosial lainnya.

Dimensi Wakaf Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kota Medan

Sebagai agama *rahmatanlilalamin*, Islam senantiasa menghendaki tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat berdiri kokoh dalam bingkai nilai-nilai keadilan. Islam senantiasa berusaha

mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi bagi seluruh umat manusia dengan berpedoman pada doktrin alquran dan sunnah. Konsistensi Islam memperhatikan *mustad'afun* dan berusaha mengangkat derajat mereka pada kedudukan yang lebih tinggi dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan merupakan salah satu tujuan dari ajaran Islam. Tujuan ini dapat direalisasikan dengan mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian harta wakaf melalui hubungan solidaritas sesama umat Islam (*Ukhwah Islamiyah*).

Wakaf sebagai *shadaqah jariyah* dapat memberikan implikasi besar bagi peningkatan ekonomi umat, wakaf juga dikategorikan sebagai ibadah sosial yang berinteraksi membangun hubungan harmonis antara sesama manusia dan manusia dengan Allah. Saat *wakif* mendistribusikan kekayaan dalam bentuk wakaf, maka akan terjadi hubungan sosial (*hablumminannas*) dalam usaha meningkatkan kesejahteraan umat, sedangkan keikhlasan *wakif* dalam mendistribusikan harta wakaf yang dimilikinya di jalan Allah merupakan bentuk implementasi terhadap nilai ketakwaan (*Hablumminallah*) yang direfleksikan sebagai rasa syukur terhadap nikmat Allah SWT. Kedua hubungan tersebut secara jelas mengandung nilai sosial, ekonomi dan religius, karena membawa pada perubahan besar dalam tatanan kehidupan umat, ketika munculnya rasa tanggungjawab sosial bagi peningkatan kesejahteraan diantara umat Islam. Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan kepada umat Islam tentang tanggungjawab sosial diantara sesama ummat Islam dalam ungkapannya

bahwa, "tidak beriman orang yang tidur kenyang, sementara tetangganya kelaparan. (HR. Al-Bukhari)"

Refleksi tanggungjawab sosial ekonomi yang diingatkan Nabi, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pendistribusian harta wakaf. Tujuannya adalah agar sirkulasi kekayaan dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya ummat Islam dalam usaha mencapai pemerataan kekayaan berdasarkan prinsip rasa keadilan. Pada prinsipnya pendistribusian wakaf dapat mengembangkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara adil dan merata, selaras dengan cita-cita ajaran Islam. Dalam merealisasikan cita-cita tersebut, proses pendistribusian wakaf memerlukan pengelolaan dan pengawasan secara profesional, agar pemanfaatan harta wakaf dapat dipergunakan secara produktif bagi peningkatan kesejahteraan umat. Maka peran lembaga wakaf sangat penting dalam membantu terwujudnya kesejahteraan umat manusia (Hamami: 2003) dengan menerapkan konsep manajemen, kepemimpinan, keuangan, distribusi secara profesional dan proforsional.

Pendistribusian wakaf yang dikelola secara profesional dan proforsional dapat memberikan harapan bagi wakif dan seluruh umat Islam di Kota Medan, karena efek domino dari pemanfaatan harta wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. Prinsip wakaf pada dasarnya merupakan sumber modal potensial bercorak keagamaan, yang memiliki dimensi sosial ekonomi serta dapat diimplementasikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan realitas dari ajaran

Islam yang senantiasa berusaha memperbaiki kehidupan sosial ekonomi umat, agar mampu mempertahankan eksistensi hidupnya ditengah-tengah persaingan ekonomi yang semakin kompetitif. Perbedaan struktur dan tingkat sosial ekonomi diantara umat Islam di Kota Medan yang sangat timpang dapat diminimalisir dengan pemanfaatan harta wakaf secara produktif. Melalui pemanfaatan harta wakaf berbagai kebijakan dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan dan dimplementasikan secara nyata. Qahaf (2005) memberikan suatu argumen, dimana harta wakaf dapat dimanfaatkan dalam membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, kelompok profesi, yayasan Islam, perpustakaan umum atau khusus; memelihara anak yatim, janda dan orang-orang lemah; memelihara orang jompo dan membantu yayasan yang memberi pelayanan kepada mereka; melindungi anak-anak, ibu-ibu dan keluarga lemah; membantu fakir miskin dan semua keluarga yang berpenghasilan pas-pasan; memberikan pelayanan umum berupa air dan listrik, pelayanan kesehatan, penyeberangan dan lainnya baik di kota maupun di desa tempat tinggal; memberi bantuan keuangan dengan syarat yang ringan kepada pengusaha kecil yang memerlukan tambahan modal; membantu imam-imam masjid, khotib dan orang-orang yang menjaga mesjid; membangun masjid dan memberi perlengkapannya, serta mengisinya dengan mushaf al-qur'an dan kitab-kitab, dan juga berinfak untuk keperluan masjid; membantu proyek pembangunan kesehatan dan orang-orang sakit; dan memperbaiki jalan-jalan

baik di kota maupun di desa, sebagai proyek pemerintah dapat tercapai secara maksimal.

Implikasi Wakaf Terhadap Kesejahteraan Umat Islam di Kota Medan

Rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar umat Islam tidak hanya disebabkan malas bekerja (*internal factor*) namun juga disebabkan *eksternal factor* yaitu terjadinya monopoli kekayaan dimana konsentrasi modal hanya berada dikalangan kelompok tertentu. Masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap institusi atau kekuasaan, secara alamiah tersingkir dalam kompetisi mendapatkan kehidupan yang layak. Produktivitas kerja yang dimiliki masyarakat tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga membentuk suatu pola kemiskinan struktural. Data terakhir sensus penduduk serta data Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah masyarakat miskin di Indonesia per September 2013 berjumlah 28,55 juta orang (11,47 %). Sementara untuk Kota Medan berdasarkan data dari BKKBN Kota Medan, jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 sebanyak 10.702 jiwa dan hampir miskin mencapai 90.294 jiwa, dari total tersebut hampir 85 % diantaranya adalah umat Islam. Jumlah tersebut merupakan suatu angka yang *fantastic* dan *naif* bila dibandingkan dengan potensi kekayaan yang dimiliki umat Islam dan dapat diberdayakan bagi kesejahteraan masyarakat.

Menelusuri problem kemiskinan umat Islam di Kota Medan akibat keterbatasan wawasan, kurangnya keterampilan (pendidikan), kesehatan

yang buruk, serta etos kerja yang rendah tidak hanya diarahkan pada kesalahan masyarakat secara menyeluruh. Sebab kemiskinan merupakan akibat dari sirkulasi terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam memperhatikan keberadaan masyarakat. Kurangnya perhatian pemerintah dalam menyediakan berbagai fasilitas pelayanan publik serta kebijakan ekonomi pro-masyarakat telah memacu tingginya tingkat kemiskinan dikalangan umat Islam di Kota Medan.

Dalam konotasi jamak suatu sistem pemerintahan, dimana negara mempunyai kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam bidang sosial maupun ekonomi, agar kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal. Dalam mengimplementasikan pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan terjaminnya ketersediaan dalam kebutuhan primer dan sekunder, sebagai hak dasar masyarakat dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Menurut Al-Maliki: 2001), jaminan pemenuhan kebutuhan primer meliputi; *pertama*, jaminan kebutuhan-kebutuhan primer bagi tiap-tiap individu seperti sandang, pangan dan papan, dimana jaminan ini secara langsung akan dirasakan individu yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi dalam memberikan nafkah kebutuhan pokok terhadap diri dan keluarganya. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan kebijakan *transfer payment* berupa pemberian uang atau barang secara sukarela kepada seseorang/ masyarakat. Sedangkan kategori *kedua*, jaminan kebutuhan-

kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan berupa jaminan keamanan, pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah sebagai pemilik kebijakan harus dapat memberikan solusi dalam memecahkan problematika dari kesejahteraan sosial masyarakat, dengan melihat realitas kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi. Tujuannya agar *gap* antara masyarakat kaya dan miskin tidak memiliki jarak yang sangat lebar secara terus-menerus. Dalam kajian psikologis, lebarnya *gap* kesejahteraan masyarakat miskin dan kaya di Indonesia, pada umumnya disebabkan oleh sistem ekonomi yang dibangun lebih mengarah pada usaha pencapaian tingkat kekayaan materi secara berlebih, sehingga kontrol diri melalui akal dan jiwa menjadi *absurd*. Sementara motivasi keserakahan terus berkembang menjadi dewa dalam memenuhi nafsu keserakahan sebagian manusia untuk tetap eksis dalam mencapai kebahagiaan hidup di duniawi. Sehingga kekayaan terkonsentrasi pada segelintir masyarakat dan berputar dalam lingkup mereka sendiri. Bila terjadi pendistribusian kekayaan, hal itu hanya sebatas pada saat transaksi jual beli dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Oleh sebab itu, bila kondisi ini terus berlangsung secara *simultan*, maka tingkat kemiskinan masyarakat Islam di Kota Medan akan terus menjadi problem sosial bagi pemko Medan yang akhirnya tidak akan dapat terselesaikan.

Untuk itu diperlukan konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan, melalui pemberdayaan kekayaan umat Islam salah satunya

dengan mengoptimalkan harta wakaf. Dalam prinsip Islam, pemecahan masalah kemiskinan senantiasa mengacu pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil, sebab hakikat permasalahan kemiskinan yang melanda umat manusia adalah berasal dari distribusi harta yang tidak merata di tengah-tengah masyarakat (Taqyuddin: 2000). Dalam menyelesaikan masalah kemiskinan salah satunya dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemberdayaan harta wakaf secara produktif yang pendistribusiannya dilakukan secara terstruktur, profesional dan profesional. (Manurung: 2005). Sehingga konsep distribusi kekayaan dalam bentuk *transfer payment* dapat terealisasi secara efektif dan berkesinambungan.

Konsep *transfer payment* secara prinsip merupakan sistem ekonomi yang berusaha menjaga keseimbangan dalam pendistribusian kekayaan, tujuan akhirnya adalah terjadi pendistribusian kekayaan secara merata ditengah-tengah kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Secara fundamental kegiatan *transfer payment* lebih dahulu telah diterapkan Islam dengan cara mengoptimalkan lembaga-lembaga ekonomi syari'ah dalam proses distribusi kekayaan. Mengutip pendapat Chapra (2000) bahwa Islam memiliki persiapan inistitusal yang sudah terpasang untuk memperoleh dana bagi tujuan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan melalui pembayaran zakat (termasuk *usyr*) dan kontribusi sukarela dalam bentuk sedekah dan wakaf.

Sebagai masyarakat mayoritas, umat Islam Indonesia dapat memanfaatkan berbagai sumber modal yang dimiliki dengan mengoptimalkan pengelolaan harta zakat, wakaf, infak, sedekah, takaful, perbankan, reksadana dalam melakukan *transfer payment*. Penggalan dan pengelolaan kekayaan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan lembaga-lembaga ekonomi syari'ah agar proses distribusi kekayaan memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan ekonomi umat serta memacu pertumbuhan ekonomi negara. Khusus harta wakaf, saat ini merupakan salah satu sumber kekayaan yang sangat potensial diberdayakan. Banyak harta wakaf yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia, namun sampai saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal, menurut data DEPAG Republik Indonesia Tahun 2003 jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 M2 (Tamam : 2006), sedangkan hasil penelitian yang dilakukan DEPAG RI dan CSRC (*Centre For the Study of Religion and Research*) asset wakaf di seluruh Indonesia mencapai 362.471 lokasi dengan nilai nominal mencapai 590 triliun yang saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga menjadi *cost centre* yang memerlukan inverstor untuk memproduktifkannya. Bahkan Mustawa Edwin mengatakan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia adalah sekitar 3 triliun/tahun. (Tabung Wakaf : 2007)

Besarnya potensi jumlah harta wakaf di Indonesia khususnya di Kota Medan dapat memberikan harapan bagi pembenahan ekonomi umat. Sebab kekayaan tersebut dapat dijadikan modal

pembangunan sosial ekonomi masyarakat dalam mencapai titik *equalibrium* (keseimbangan) ekonomi dalam mencapai tingkat kesejahteraan umat. Konteks wakaf hanya sebagai aktivitas ibadah *ilahiah* perlu direvisi kembali dengan melihat esensi dari potensi yang dimiliki harta wakaf dalam peningkatan kesejahteraan umat. Wacana wakaf sebagai ibadah muamalah dalam kegiatan sosial ekonomi perlu dikembangkan bahkan Akgunduz & Ahmet (Baskan: 2007) mengatakan wakaf adalah sebagai kebaikan yang memiliki keberkahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terus-menerus dan menjaga orang lain agar mendapatkan kekayaan miliknya. Pemanfaatan harta wakaf dalam peningkatan kesejahteraan umat tidak terlepas dari proses pembangunan ekonomi secara menyeluruh.

Impementasi Pemanfaatan Harta Wakaf di Kota Medan

Dalam konteks pembangunan ekonomi (*economic development*), harta wakaf dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan pada sektor-sektor publik, seperti pendidikan, kesehatan, jalan, air bersih, penerangan, jembatan, modal usaha dan sebagainya yang manfaatnya akan dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Menurut Zaim (2007) “Dalam ekonomi nasional wakaf berhubungan secara langsung dengan distribusi kekayaan, sebab harta wakaf dalam periode pembentukannya melakukan transfer kekayaan pada masyarakat. Adapun pesan yang diberikannya adalah berusaha mempertahankan sebuah keberhasilan wakaf dalam aktivitas pendistribusi

yang diatur secara rasional dalam kegiatan pembangunan. Pemanfaatan wakaf dalam kegiatan pembangunan tidak terlepas dari prinsip rasional, karena wakaf mengandung pesan sebagai penopang dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Maka prinsip rasionalitas dalam menopang pembangunan kesejahteraan umat dalam pengumpulan harta wakaf perlu diterapkan prinsip tarif. Dimana prinsip tarif dapat diaplikasikan dalam sistem perekonomian modern berupa konsep permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) terhadap harta wakaf, disamping sistem distribusi kekayaan dari *wakif kepada mauquf ‘alaih* melalui suatu lembaga pengelola wakaf yang disebut *mutawalli*.

Dalam sistem perekonomian modern, distribusi harta wakaf yang dimanfaatkan dalam kegiatan produktif, implikasinya tentu akan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Terjadinya sirkulasi kekayaan secara *gradual* (terus-menerus) memberikan dampak psikologis bagi seluruh umat Islam, sehingga mengeluarkan sebagian harta bagi kepentingan masyarakat umum dapat menjadi trend baru bagi masyarakat muslim. Sebab distribusi kekayaan khususnya harta wakaf sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab bagi seorang muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta yang tujuan dimanfaatkan dalam kegiatan *muamalah*.

Bila merujuk perkembangan pemanfaatan harta wakaf di negar-negara Eropa, Afrika dan Asia, secara prinsip

telah berhasil memajukan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah negara Afrika yang berhasil dalam pembanguana masjid dan pendidikan Alquran, pembangunan gedung sekolah mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, memberikan beasiswa kepada pelajar dan pendidikan gratis, menyediakan fasilitas kesehatan (rumah sakit, pusat kesehatan, medical chek up, dan makanan tambahan), membantu usaha kecil umat Islam dan kegiatan yang langsung berhubungan dengan usaha meningkatkan kesejahteraan umat Islam yang seluruhnya dibiayai dari harta wakaf. (Raissouni : 2007). Bahkan dalam tulisan Raissouni (2007) tentang *Islamic "Waqf Endowment" Scope and Implications* melalui penelitian tentang *Islamic Waqf Endowment In Some Islamic Countries*, memperlihatkan distribusi dana sumbangan wakaf yang diperoleh dari umat Islam telah dialokasikan untuk berbagai aktivitas amal seperti : 27 % untuk perluasan mesjid, 11 % untuk aktivitas mesjid, 11 % untuk lembaga pendidikan, 9 % untuk musafir, 8 % untuk lembaga pendidikan alquran, 7 % untuk rumah sakit dan mushollah (surau), 5 % untuk 2 tempat suci (Mesjidil Haram & Mesjidil Aqsa), 5 % untuk kaum miskin dan fakir miskin, 17 % untuk bermacam-macam kegiatan (usaha mikro, mini market).

Dalam beberapa penelitian yang dilakukan, proses pengumpulan dan pendistribusian harta wakaf dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat telah direalisasikan beberapa negara, bahkan negara Singapura yang minoritas penduduk muslim dalam *Singapore*

International Waqf Conference 2007 menjadikan harta wakaf sebagai salah modal sumber modal dalam pembangunan ekonomi negara mereka. Bagaimana dengan Indonesia?, saat ini pemanfaatan harta wakaf dalam bidang sosial seperti pendidikan telah berkembang beberapa dekade, salah satunya adalah Pesantren Gontor dan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). Namun penggalan dan pemanfaatan harta wakaf sebagai sumber modal dalam aktivitas ekonomi masih belum berkembang, walaupun ada beberapa wacana mengenai penggunaan harta wakaf tunai dalam bentuk investasi, saham, modal usaha kecil, perkebunan dan sebagainya. Tetapi sampai saat ini pemikiran tersebut masih belum terealisasi secara maksimal. Secara nyata sebenarnya pemanfaatan harta wakaf dalam menunjang aktivitas ekonomi ummat merupakan sebuah konsep yang realistis bila terealisasi dalam sistem perwakafan di Indonesia, bahkan pengaruhnya sangat besar dalam memecahkan masalah (*problem solving*) perekonomian ummat Islam dewasa ini.

Merujuk pada negara India, dimana penggunaan harta wakaf dalam kegiatan ekonomi telah diaplikasikan dalam bentuk pendirian "kompleks-kompleks perbelanjaan dan pusat-pusat keuangan dengan tujuan memperoleh pendapatan melalui proyeksi keuntungan dari kegiatan operasional usaha tersebut, seperti kompleks perbelanjaan Baitul Mukarraman di Kota Dhaka yang menyediakan tenaga kerja dengan jumlah besar dari masyarakat dan sebuah tempat publikasi keuangan, sebuah auditorium besar untuk berbagai

aktivitas dan mesjid negara. (Sadeq: 2002). Penggunaan harta wakaf dalam aktivitas ekonomi di India tidak terlepas dari pengembangan konsep wakaf dalam bentuk wakaf tunai. Sebab secara prinsip pemanfaatan wakaf tunai telah berkembang di beberapa negara seperti Turki, Mesir, Afrika, Syria, Sudan, Iran, Malaysia dan Singapura.

Dalam sejarah wakaf tunai telah digunakan di beberapa negara Islam, seperti pada masa *Ottoman*, dimana kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat seluruhnya dibiayai dari pemberian dan sumbangan dari masyarakat yang mampu melalui wakaf tunai, pengaruhnya menjadi unsur terpenting bagi kelangsungan dalam struktur masyarakat pada masa *Ottoman*. Dalam sebuah catatan sejarah terdapat pelajaran penting dari penggunaan wakaf tunai, yaitu berdirinya Bursa Wakaf Tunai pada tahun 1563 yang keuntungan atau modal rasionya dibukukan pada periode 1667-1805. Kemudian dikeluarkan bagi pendirian empat usaha yang keseluruh dananya diperoleh dari keuntungan operasional penggunaan harta wakaf. Usaha yang didirikan dari modal wakaf dilakukan melalui kerjasama bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah/inan*). Selanjutnya usaha tersebut berkembang, menyebabkan terjadi perubahan terhadap keuntungan yang diperoleh mencapai 9 sampai 12 persen, sementara modal awal dalam pendirian usaha tersebut tidak berkurang. Contoh ini membuktikan, wakaf tunai pada masa *Ottoman* dengan cara meminjamkan uang untuk kegiatan usaha telah berkembang dan telah

memberikan keuntungan dengan jumlah modal awal tetap. (Çzakça: 2007) .

Sementara itu perkembangan wakaf tunai di negara Turki telah ada sejak masa Ottoman. Melalui data yang dikemukakan IRTI/IDB, wakaf tunai dalam pengaturan kepemilikannya dilakukan Depertemen Umum Wakaf Turki dan telah berkembang serta mampu mendistribusikan kekayaan pada tempat ibadah (mesjid) 4.400 buah, asrama mahasiswa 500 buah, pusat bisnis 453 buah, hotel/penginapan 150 buah, tempat usaha 5.348 buah, apartemen 2.254 buah kepemilikan yang lain 24.809 buah. (Çzakça: 2007). Sedangkan wakaf tunai di Syria ditunjukkan dalam fakta sejarah pada tahun 1578 Gubernur Ahmad Mataf memiliki modal dalam wakaf tunai mencapai 10.000 dinar emas yang diperoleh dari sumbangan masyarakat. Kemudian dana tersebut direlokasikan untuk kegiatan ekonomi negara sebesar 10%, selanjutnya modal tersebut dipinjamkan pada individu atau kelompok dengan tingkat resiko yang kecil, dengan cara memilih individu atau kelompok yang memenuhi syarat peminjaman. Adapun keuntungan dari pinjaman modal individu atau kelompok diberikan kepada masyarakat miskin. (Çzakça: 2007)

Sejarah wakaf tunai di Mesir telah diungkapkan dari berbagai sumber yang memperlihatkan sejumlah besar uang telah dimanfaatkan Mesir pada Abad ke 18 untuk berbagai institusi-institusi agama seperti Universitas Al-Azhar dan juga untuk pembangunan tempat suci.

Sejumlah uang juga telah dialokasikan untuk kegiatan perayaan Maulid Nabi dan Nabi-nabi yang lain (Behrens-Abouseif, 1994), kesemua uang tersebut merupakan sumbangan yang dikumpulkan dalam bentuk wakaf. Lebih jauh kita mengetahui sebuah fakta bahwa *Abidin Bey* yang menjadi Amir Al-Hajj pada tahun 1620-an memiliki seperampat dari keseluruhan bangunan yang ada di Kairo. Pembangunan ini telah mencapai tahap penyelesaian melalui sistem wakaf termasuk luas perumahan dibeli dengan tunai. Keuntungan dari operasional bangunan ini telah disumbangkan pada masyarakat yang berada di kota suci. (Çzakça: 2007)

Fakta di atas memperlihatkan wakaf tunai telah berkembang di beberapa negara dalam bentuk aktivitas ekonomi. Perkembangan ini tidak terlepas dari pemikiran yang dikemukakan beberapa ulama. *Imam Muhammad al-Syabani* memberikan suatu argumen bahwa wakaf tunai dapat dipindah-pindahkan serta dapat dialokasikan dalam kegiatan usaha dengan sistem *mudharabah*, kemudian penambahan modalnya dapat diperoleh dari uang sumbangan yang diberikan masyarakat, argumen ini juga didukung oleh Imam Zufer. Adapun pemikiran *Imam Malik* memberikan argumen bahwa keuntungan yang diperoleh dari operasional wakaf tunai dapat dialokasikan untuk pembayaran zakat, dengan mengecualikan pengeluaran zakat dalam bentuk sumbangan dan obligasi, namun secara spesifik dia tidak memberikan argumen tentang persamaan alokasi zakat dengan wakaf untuk kegiatan operasional dalam bentuk kegiatan ekonomi, akan tetapi

pemikiran Imam Malik telah memberikan suatu wacana bahwa wakaf tunai secara prinsip dapat didistribusikan dalam bentuk wakaf dari keuntungan yang diperoleh dalam aktivitas ekonomi. Adapun pendapat *Imam Shafi'i*, wakaf sah untuk dimanfaatkan dari keuntungan yang diperoleh dengan tidak mengurangi harta wakaf. Ia mengatakan bahwa kondisi modal yang bersih akan tetap terjaga terhadap keberadaan wakaf tunai karena keuntungannya tidak mungkin dapat ditetapkan mereka. Sedangkan *Imam Ahmad Ibn Hanbal* dalam argumen tentang wakaf tunai juga sejalan dengan pemikiran dari ulama di atas, dimana kondisi yang menunjukkan bahwa pemindahan sumbangan yang banyak dapat diterima melalui suatu kepemilikan dari wakaf ini tidak hanya dalam bentuk konsumsi dan penyimpanan. (Mandaville: 1979, Suhrawardy: 1911, Çzakça: 2007)

Bahkan Sadeq (2002) mengemukakan wakaf tunai dapat ditingkatkan penggunaannya menjadi sertifikat wakaf dari golongan agama yang berbeda dalam perencanaan beberapa proyek. Jadi anggota dari beberapa individu atau institusi yang berbeda dapat membeli sertifikat wakaf dan kemudian bekerja sama dalam pembiayaan beberapa proyek-proyek yang telah direncanakan. Wakaf tunai yang berbeda dapat dimanfaatkan individu dalam setiap aktivitas wakaf. Ini tentu memberikan suatu efek berupa sumber penghasilan dari penggunaan wakaf untuk proyek besar dan juga dalam bentuk usaha sendiri. Perencanaan proyek-proyek ini selanjutnya akan dibiayai dari pendapatan wakaf.

Maka perlu dipertanyakan kembali pada pemerintah tujuan mereka meminta bantuan dari lembaga-lembaga donor dalam membangun perekonomian Indonesia. Dalam informasi yang dirilis pemerintah Republik Indonesia, nilai hutang (pinjaman) Indonesia September 2013 telah mencapai 2.273,76 triliun. Bila merujuk pada data Depag dan CSRC dimana potensi wakaf yang dimiliki Indonesia sebesar Rp. 590 triliun dengan prospek pengumpulan wakaf per tahun mencapai 3 triliun rupiah, tentu sangat naif rasanya Indonesia mengemis dalam mendapatkan bantuan berupa hutang dari negara-negara asing.

Besarnya jumlah hutang yang dimiliki Indonesia saat ini, memerlukan kebijakan baru dengan menyatukan seluruh komponen anak bangsa baik masyarakat, eksekutif, legislatif dan yudikatif yang memiliki kesamaan persepsi untuk memacu pembangunan ekonomi negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut dapat berupa penggalian berbagai potensi sumber modal yang nantinya dijadikan sebagai modal pembangunan ekonomi negara. Salah satu dari penggalian potensi sumber modal tersebut adalah dengan mengoptimalkan penggunaan harta wakaf baik dalam kegiatan investasi, bantuan usaha kecil & menengah, pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya. Undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2004 dapat dijadikan dasar bagi

mengoptimalkan pemanfaatan harta wakaf di Indonesia.

Sebab undang-undang wakaf telah memberikan kemudahan mulai dari perangkat kepala desa sampai gubernur untuk menggali dan memanfaatkan harta wakaf secara maksimal di masing-masing daerah. Kemudian diberdayakan secara produktif bagi kepentingan masyarakat khususnya dalam pemanfaatan wakaf dalam kegiatan ekonomi. Menurut Qahaf (2005) harta wakaf memiliki nilai ekonomis di dalamnya bila digunakan secara produktif. Pemberdayaan harta wakaf dapat memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju re-produksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok.

Pemanfaatan harta wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam khususnya pada masa yang akan datang dapat terealisasi dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat mulai dari penguasa, pengusaha, ulama dan masyarakat. Sebab konteks wakaf secara general adalah suatu harta kekayaan yang diserahkan wakif kepada *mauquf 'alaih* untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi kepentingan dan kemaslahatan ummat. Sehingga pengelolaan wakaf yang telah diserahkan wakif kepada nadzir (*mutawalli*), dapat diberdayakan secara produktif dalam menopang aktivitas perekonomian. Konteks wakaf pada dasarnya saat ini adalah bertujuan mendistribusikan kekayaan dalam

rangka memberi ruang gerak pada setiap muslim untuk menikmati harta kekayaan yang terkonsentrasi pada satu pihak, sehingga terjadi sirkulasi kekayaan dalam membantu masyarakat dalam usaha meningkatkan kemampuannya mencapai kesejahteraan.

Penutup

Perkembangan sistem perekonomian yang semakin pesat, sumber-sumber modal alternatif potensial dapat diberdayakan dalam menopang aktivitas perekonomian pemerintah Kota Medan. Salah satunya dengan memaksimalkan potensi harta wakaf melalui pemberdayaan harta wakaf menjadi produktif. Dalam beberapa literature dan kajian tentang harta wakaf ternyata dapat dikategorikan sebagai ibadah sosial yang berinteraksi membangun hubungan harmonis antara sesama manusia dan manusia dengan Allah. Berbagai keberhasilan dalam pemanfaatan harta wakaf telah terbukti di beberapa Negara seperti Turki, Mesir, Afrika, Syria, Sudan, Iran, Malaysia dan Singapura. Dimana alokasi harta wakaf dipergunakan dalam kegiatan sosial dan ekonomi yang berdampak sistemik dalam peningkatan kesejahteraan umat Islam pada khususnya dan masyarakat secara umum. Di Kota Medan jumlah harta wakaf dalam bentuk uang dan tanah memiliki potensi yang sangat besar. Jika dieksplorasi secara maksimal akan dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Kota Medan. Adanya harta wakaf dalam bentuk tanah yang telah tersertifikasi pada saat ini di Kota Medan belum terealisasi secara efektif. Sementara penerimaan dari wakaf uang belum berjalan secara

efektif. Untuk itu pemerintah Kota Medan membuat berbagai kebijakan dalam mengoptimalkan potensi harta wakaf yang dimiliki, salah satunya adalah dengan membentuk tim pensertifikasian harta wakaf dalam bentuk wakaf pertanahan.

Daftar Pustaka

- Al-Maliki, Abdurrahman. (2001). Politik ekonomi Islam. Bogor: Al-Izzah.
- Ahmad, Khurshid. (1997). Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam, Jakarta: Risalah Gusti.
- An-Nabhani, Taqyuddin. (1996). *Membangun sistem ekonomi alternatif perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Behrens-Abouseif, Doris. (1994). *Egypt's adjustment to Ottoman rule, institutions, waqf and architecture in Cairo*. Leiden: E.J.Brill, 1994.
- Baskan, Birol. (2002), *Waqf system as a redistribution mechanism in Ottoman empire*. Northwestern University, Department of Political Science.
- Badan Wakaf Indonesia. (2013). Potensi wakaf Indonesia capai 120 triliun. <http://tabligh.or.id/2014/bwi-potensi-wakaf-indonesia-capai-120-triliun/>. Dikunjungi 20 Pebruari 2014.
- Badan Pertahanan Nasional Kota Medan. <http://kot-medan.bpn.go.id/home.aspx>
- Chapra, Umer M. (2000). *Islam dan pembangunan ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Djunaedi, Achmad. (2013). Memproduktifkan aset wakaf

- nasional. Jakarta: Badan Wakaf Nasional.
- Raissouni, Ahmed. (2007). *Islamic waqf endowment' scope and implications*, <http://www.isesco.org.ma/pub/Eng/Waqf/Chap4.htm>, dikunjungi 13 April 2007.
- Georgy, Mary. (2001). An overview of issues in charity litigation in Malaysia 2001. *The International Journal of Not-for-Profit Law* 4, No. 1.
- Hamami, Taufiq. (2003). *Perwakafan tanah dalam politik hukum agraria nasional*. Jakarta: Tata Nusa.
- Harahap, Sumuran. (2011). *Prospek wakaf uang di Indonesia*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Jon, Mandaville E. (1979). Usurious piety: the cash waqf controversy in the Ottoman empire, *IJMES*, Vol.10, No.3, pp.289-308.
- Khan, M. Akram. (1994). *An introduction to Islamic economic*. Kuala Lumpur: Zafar Sdn Berhad.
- Kompas, *Data Kemiskinan dan Kemiskinan Data*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/30/opini/1653469.htm>, dikunjungi 2 Mei 2007.
- PKPU Online, (2009). *Wakaf produktif ; sebuah alternatif untuk pemberdayaan ummat*, <http://kua-ampekangkek.blogspot.com/2009/06/wakaf-produktif.html>. Dikunjungi 14 Oktober 2013.
- Qahaf, Mundzir. (2005). *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta : Khalifa.
- (2013). *Fatwa waqaf and trusts*, <http://www.awqafsa.org.za/library%20&%20resources/waqf%20articles/awqaf%20&%20trusts%20m%20kahf.pdf>, Dikunjungi 13 April 2013.
- Sadeq, Abdul Hasan M. (2002). *Waqf, perpetual charity and poverty alleviation*. Jeddah, Arab Saudi: Islamic Development Bank & Islamic Research and Training Institute.
- S. Manurung. (2005), *Kontribusi BAZ dalam pembangunan ekonomi ummat Islam propinsi Sumatera Utara Tahun 1996 – 2002*. Tesis Program Pascasarjana Ekonomi Islam-Institus Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Non Publikasi.
- Sabahttin Zaim (2012), *The influence of awqaf on economic development*, <http://awqafsa.org.za/wp-content/uploads/2012/07/PROF-SABAHATTIN-ZAIM-24082002.doc>. Dikunjungi 2 Mei 2013.
- Suhrawardy, A. al-Ma'mun. (June, 1991). The waqf of movables. *Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal*, Vol. VII, No.6, New Series, pp.323-430
- Tadaro, Michael P. (1995). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Jilid 1, Jakarta : Gramedia, 1995.
- Tabung Wakaf Indonesia. (2007). *Masa depan wakaf di Indonesai*. <https://www.mail-archive.com/daarut-tauhiid@yahoogroups.com/msg02281.html>. Dikunjungi 11 Juni 2013.
- Tamam, Mundzir. (2006). *Menuju pengelolaan wakaf yang profesional*, http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=5&id=240006&kat

- id=105&kat_id1=147&kat_id2=217
, Dikunjungi 11 Juni 2007.
- Zakça, Murat Ç. (2002). Latest developments in the Western non-profit sector and implications for Islamic Awqaf. *Islamic economic institution and the elimination of poverty*. London: The Islamic Foundation.
- (1997). Towards a comparative economic history of the waqf system. *Al-Shajarah*. Vol. 2, No. 1, pp. 63-102. Kuala Lumpur, Malaysia.
- Qahaf, Mundzir, (2005). *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta: PT. Khalifa
- Qardhawi, Yusuf. (1997). *Nornam dan etika ekonomis Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Hasan, Zubair. (2006). Sustainable development from an islamic perspective: meaning, implications, and policy concerns. *Journal King Abdul Aziz University*. Islamic Economics, Vol. 19, No. 1, pp. 3-18.
- Dewan Syariah Nasional, Nomor : 40 Tahun 2003 Tentang Pasar Modal Syari'ah.
http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/pdf/40-pasar_modal_syariah.pdf
- Biro Pusat Statistik RI, *Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2005-2006*, No. 47/IX/1 September 2006
- Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Wakaf di Indonesia
- Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan di Indonesia.